

Eletromagnetismo: guia de sobrevivência

Gilberto Medeiros Nakamura,* Jeam Haroldo Oliveira Barbosa,† and Carlos Ernesto Garrido Salmon‡
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 14040-901, Brazil

Muitos avanços científicos obtidos no decorrer do século passado são frutos diretos ou indiretos da teoria dos campos eletromagnéticos. Essa teoria descreve o comportamento espaço-temporal dos campos elétrico e magnético, $\vec{E}(\vec{r}, t)$ e $\vec{B}(\vec{r}, t)$, respectivamente. A teoria, que é majestosamente resumida pelas quatro leis de Maxwell, possui diversas ramificações em outras áreas da Física, como em teorias quânticas e na física de altas energias. Ao final deste curso, aqueles bem versados na teoria eletromagnética clássica não vão estranhar as curiosas propriedades das teorias quânticas[?] ou tampouco a incrível semelhança entre as lagrangiana covariante de Maxwell e a de Yang-Mills¹, para campos de glúons. Aliás, tal semelhança é na verdade uma consequência já que todas as teorias físicas conhecidas atualmente são fundamentadas ou obedecem aos princípios e vínculos da teoria de Maxwell.[?]

É bem sabido que a teoria dos campos eletromagnéticos requer um bom arcabouço de conhecimentos físicos e matemáticos. Os conhecimentos físicos, antes de mais nada, são oriundos da experiência: cargas elétricas opostas se atraem; alteração do fluxo magnético gera corrente elétrica em fios metálicos; etc. A partir da experiência, então, desenvolve-se a intuição sobre o comportamento dos campos e cargas. As ferramentas matemáticas são necessárias para precisar corretamente e colocar um linguajar comum aquilo que se observa no laboratório. Concomitantemente, esse maquinário permite a construção de generalizações, incrementando a precisão e esclarecendo novas propriedades, que podem ser verificadas experimentalmente, criando novas aplicações e tecnologias. Foi por ser fundamentado sobre uma base matemática tão robusta que o Eletromagnetismo de Maxwell ainda permanece praticamente intacto até os dias de hoje.[?]

Este pré-curso tem como objetivo revisar algumas das ferramentas básicas necessárias para o bom andamento da disciplina. Elas certamente já foram abordadas ao longo do curso de Bacharelado mas sempre é conveniente visitar conteúdos com outros olhos, mais maduros, e já com as aplicações em mente. Este manuscrito estará disponível aos alunos em seu formato original na plataforma Stoa e na versão aberta no site <https://cloud.sagemath.com>,[?] que é uma plataforma opensource para matemática computacional e permite a edição colaborativa em *latex* do texto. Sintam-se a vontade para adicionar contribuições, explicitar passagens e cálculos, correções ou comentários.

I. EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR

Nosso tópico de abertura é, sem dúvida nenhuma, um dos mais simples, embora crucial, para qualquer aspirante a físico-médico, físico-matemático ou quicá físico-químicos. Trata-se da expansão de funções analíticas em série de potências, também conhecida como série de Taylor. Antes de começar nossa discussão a respeito deste tópico, faz-se mister estabelecer o domínio sobre o qual a expansão é realizada. Aqui, iremos tratar somente do caso \mathbb{R}^n , isto é, excluimos explicitamente as variáveis complexas. O motivo é que a definição de funções analíticas é bastante diferente em \mathbb{C}^n , que resulta em propriedades – estranhas é a palavra correta – como a continuação analítica.

Primeiramente, o que é a série de Taylor? É a representação de uma função $f(x)$ como uma série de potência na vizinhança de um ponto determinado

$$f(x) = a_0 + a_1(x - y) + a_2(x - y)^2 + \dots, \quad (1)$$

onde $x, y \in \mathbb{R}$ e os coeficientes a_n ($n = 0, 1, \dots$) são determinados a partir das derivadas de $f(x)$ avaliadas no ponto y . Existem duas questões relevantes aqui:

- i. por que representar uma função por uma série?
- ii. quais os valores dos coeficientes a_n ?

O motivo para i. é bastante simples e possui duas respostas, uma mais provinciana e outra mais matematicamente mais robusta. Muito provavelmente a resposta robusta[?] já foi explorada no curso de Cálculo I por isso vamos ficar com a resposta alternativa, mais compatível com nosso dia-a-dia. A resposta é a seguinte: se o valor numérico $f(y)$ é *conhecido*, é razoável esperar que pequenos incrementos $\delta x \ll 1$ em $x = y + \delta x$ produzam correções que podem ser ordenadas de acordo com potências do desvio, δx^n , isto é

$$f(x) = f(y + \delta x) = f(y) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta x^n. \quad (2)$$

Como $\delta x < 1$, torna-se possível estimar o quanto se erra ao truncar a soma em alguma potência $k < \infty$. Em outras palavras, determina-se o valor de $f(x)$ no ponto x a partir do valor conhecido $f(y)$ e correções, as quais podem ser enumeradas e organizadas como potências de δx^n . Parece complicado mas fazemos isso corriqueiramente. Por exemplo, se perguntarmos quanto vale o quadrado de 100 a resposta é imediata: 10^4 . E quanto vale

o quadrado de 97? É fácil:

$$\begin{aligned} 97^2 &= (100 - 3)^2 = 10^4 \left(1 - \frac{3}{100}\right)^2 \\ &= 10^4 \left(1 - \frac{6}{10^2} + \frac{9}{10^4}\right) \\ &= 10^4 - 610^2 + 9. \end{aligned}$$

Observe que aqui $y = 100$, $\delta x = -3$ e $f(y) = 10^4$. Arredondar 97^2 por 100^2 seria o equivalente a arredondar $\pi^2 \sim 3^2$. Claro, aqui a expansão é simples mas nem sempre esse é o caso; ela apenas ilustra muito bem que o valor de $97^2 = 10^2 + a_1\delta x + a_2\delta x^2$, com $a_1 = -6$ e $a_2 = 9$. O ângulo da pergunta i. repousa na ideia da expansão de $f(x)$ ao redor de um valor conhecido $f(y)$.

Isto nos leva a questão ii. Novamente, existem duas respostas para essa pergunta, uma que envolve análise matemática e outra muito mais razoável. Primeiro, assumamos que a expansão de $f(x)$ em torno de $f(y)$ exista e é única.⁷ Nesse caso, $f(x) = a_0 + \sum_{n=1} a_n \delta x^n$ e

$$\frac{df}{dx} = a_1 + 2a_2\delta x + \dots \quad (3)$$

Ora então o valor numérico da primeira derivada avaliada no ponto $x = y$ é $df/dx|_{x=y} = a_1$. O mesmo argumento pode ser utilizado para ordens superiores de modo que os coeficientes a_k são dados por

$$a_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k f}{dx^k}(x = y). \quad (4)$$

Observe que os coeficientes a_k exigem a existência da derivada de $f(x)$ no ponto y . Rigorosamente, esse requerimento é necessário para a série de Taylor, isto é, que a função $f(x)$ seja *analítica* (em \mathbb{R}) no intervalo considerado. A generalização para funções de várias variáveis reais x_μ é trivial desde que se tome o cuidado de ordenar por ordem de importância cada incremento δx_μ .

Com a resolução dos questionamentos acima, resta agora fazer bom uso dessa ferramenta, especialmente no que se diz respeito à Física. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1 Estimativas.

Suponha que após uma longa vigília numa mesa de bar com amigos boêmios, o famoso garçom campeão, inimigo de longa data, entrega a conta: R\$ $\sqrt{39000}$. Qual é o valor real da conta?

Tirar proveito dos embriagados é fácil, mas essa é a chance de mostrar que todas aquelas horas de cálculo diferencial e integral serviram para algo. Aqui $\sqrt{40000 - 1000} = 200\sqrt{1 - \delta x}$, com $\delta x = 1/40$. A expansão (1) possui infinitos termos. Considerando apenas primeira ordem de correção,

$$\begin{aligned} f(x = 39000) &= 200 \left[1 - \frac{1}{1!} \left(\frac{1}{2}\right) \delta x + o(\delta x^2)\right] \\ &\approx 197.50 + o(\delta x^2), \quad (5) \end{aligned}$$

que difere 2 centavos do valor correto.

Exemplo 2 Laboratório.

A propagação de erros é uma tarefa importante em qualquer observação experimental. Curiosamente, muitos alunos não associam a propagação de erros com série de Taylor ou expansões, o que os torna reféns de tabelas de propagação de erro do laboratório de Física experimental I ou de algum software. Considere que a medida ocorre na variável $x = y \pm \delta x$ com um valor médio $y = 2$ e uma incerteza $\delta x = 0.1$. Gostaríamos de propagar essa incerteza para uma outra variável que tem a seguinte dependência com x : $f(x) = 1/\ln x$.

O problema pode ser enunciado como:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1/\ln(y \pm \delta x) \\ &= \left[\ln y + \ln\left(1 \pm \frac{\delta x}{y}\right)\right]^{-1} \\ &= \frac{1}{\ln y} \left[1 \pm \frac{\delta x}{y \ln y} + o\left(\frac{\delta x^2}{y^2}\right)\right]^{-1} \\ &= \frac{1}{\ln y} \left[1 \mp \frac{\delta x}{y \ln y} + o\left(\frac{\delta x^2}{y^2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{\ln(2)} \left[1 \mp \frac{0.1}{\ln 4} + o(\delta x^2/y^2)\right]. \end{aligned}$$

Em primeira ordem, o erro relativo é aproximadamente 0.7%.

Exercícios 1 Potencial gravitacional. Sabemos que o potencial gravitacional entre dois corpos é inversamente proporcional à distância $r = |\vec{r}|$ que os separa, $\Phi(\vec{r}) = -GmM/r$. Explique porque a energia potencial gravitacional $\varphi(z)$ de um corpo de massa m sob ação de um campo gravitacional \vec{g} às vezes é escrito como $\varphi(z) = -mg(z - z_0)$, onde z_0 é uma constante. Especifique as condições necessárias e assumamos coordenadas cartesianas.

Exercícios 2 Expansão de funções. Determine a série de Taylor das seguintes funções analíticas. Lembre-se de estabelecer ao redor de qual ponto está realizando a expansão.

- i. $\sin x$
- ii. e^x
- iii. $\ln(1 + x)$
- iv. $\tanh x$
- v. e^{-x}/x . Faça a expansão em torno de $x = 1$. O que acontece se a expansão for realizada em torno de $x = 0$?

Exercícios 3 Transformações galileanas e relativísticas. Identificar o que é pequeno ou grande também versa entre as tarefas de um físico. Geralmente, essa tarefa está associada às escalas de energia do problema em questão. Aqui iremos ilustrar essas escalas e realizar as expansões apropriadas.

De acordo com a teoria cinética de Galileu, se um observador parado observa um corpo com velocidade \vec{v} , um observador com velocidade constante \vec{V} determina que a velocidade do corpo é $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$. Num caso limite, quando o referencial se move com a velocidade da luz $V = c$, a teoria de Galileu prevê uma velocidade relativa possivelmente maior que a da luz. Já a teoria relativística de Einstein mostra que isso nunca

ocorre. Nessa teoria, as leis diferenciais de transformação unidimensional são

$$dx' = \gamma(dx - \beta cdt), \quad (6)$$

$$cdt' = \gamma(cdt - \beta dx), \quad (7)$$

onde $\beta = V/c$ e $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$. Mostre que para $V \ll c$, a teoria relativística e a de Galileu são equivalentes.

Exercícios 4 *Polinômios ortogonais.* Este exercício ilustra duas expansões de funções recorrentes em Física: *inverso de distância* entre dois vetores e a gaussiana. Os polinômios de Legendre P_n são associados à primeira enquanto os polinômios de Hermite H_n à última. Infelizmente, não cabe aqui uma discussão sobre as vantagens dos polinômios⁷ – veja por exemplo⁵. Esse tópico será devidamente revisitado durante o curso, no contexto apropriado da expansão de multipolos e funções harmônicas.

Faça a expansão das funções (*inverso de distância* entre dois vetores e gaussiana) do lado esquerdo da identidades abaixo para $r \gg r'$.

- i. Polinômios de Legendre. Determine $P_n(\cos \theta)$ para $n = 0, 1, 2$ onde θ é o ângulo formado entre os dois vetores.

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2r'r \cos \theta + r'^2}} \equiv \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left(\frac{r'}{r}\right)^n. \quad (8)$$

- ii. Polinômios de Hermite.[?] Determine $H_n(\cos \theta)$, $n = 0, 1, 2$

$$e^{-|\vec{r}-\vec{r}'|^2} \equiv e^{-r^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\cos \theta)}{n!} \left(\frac{r'}{r}\right)^n. \quad (9)$$

Exercícios 5 Proponha um exercício que envolva a expansão em série de Taylor, compatível com suas observações experimentais. Seja criativo.

II. ESPAÇOS VETORIAIS

Nesta seção iremos fazer uma brevíssima revisão sobre espaços vetoriais e suas propriedades. O objetivo é explorar e familiarizar o leitor com dois conceitos importantes para estudos físicos: *produto escalar* e *transformações lineares* de vetores. Se por ventura o leitor almejar leitura mais profunda sobre o tema, recomenda-se fortemente a leitura de Ref.⁶ e especialmente a Ref.⁷, de leitura fácil e linguagem acessível, precisa e completa.[?] Antes de começar a seção propriamente dita, faz-se mister estabelecer uma pequena distinção de definições que outrora causara o atraso de toda uma área de pesquisa da Matemática. Já adiante que essa ressalva atropela o andamento natural e linear de qualquer argumentação lógica tradicional mas, como veremos, é necessária para evitar confusões futuras.

Para aqueles recém-iniciados nas artes matemáticas, a referência a um espaço vetorial remete ao desenho de um segmento de reta com uma seta que une dois pontos, possui comprimento, direção e sentido. Pois bem,

essa visão não está incorreta. Esse ideal de vetor e espaço vetorial é denominado de espaço euclidiano e retrata *intuitivamente* o espaço no qual estamos imersos. Dito isto, o papel da modelagem matemática é prover definições adequadas capazes de fundamentar eventuais *generalizações*. O preço pago nesse procedimento muitas vezes é a introdução de conceitos abstratos. Este é um dos poucos, ainda que relevante, exemplos onde intuição e abstração não fazem bom casamento. A seção seguinte irá tratar com maior atenção as importantes propriedades do espaço euclidiano e possivelmente do espaço de Minkowski.

O que é um espaço vetorial? Essa é a pergunta crucial desta seção e admite muitas respostas diferentes. A rigor, um espaço vetorial é nada mais que uma coleção de objetos, também chamados de vetores, definidos sobre um corpo,[?] e que satisfazem ao menos duas regras: a adição destes objetos entre si e o produto do objeto por um número. A primeira regra é a soma entre vetores enquanto a segunda é a multiplicação de vetor por escalar. Mas o que se quer dizer por coleção de objetos? Melhor ainda, quem são os possíveis candidatos a objetos? Por exemplo, a soma de matrizes de dimensão $n \times m$ sempre resulta numa matriz $n \times m$ bem como há multiplicação de matriz por escalar. Ora, então matrizes são vetores?! Sim. Isso de fato é esperado posto que há um isomorfismo entre vetores euclidianos (as setas!) com matrizes $n \times 1$. Outro exemplo, é o espaço de funções, isto é, um conjunto formado por todas as possíveis funções de uma variável. Obviamente tal espaço compreende a adição $f(x) + g(x) = h(x)$ e o produto por um escalar.

Exemplo 3 *Espaço de funções.* Muito provavelmente este é o primeiro contato com o famigerado espaço vetorial de funções (analíticas). Ele é mais simples do que aparenta. Após trabalhar tantos anos com funções, o leitor já deve ter percebido que para avaliar o valor numérico de uma função num ponto x basta substituir seu valor numérico e computar o valor final. A forma funcional de f não depende, claro, do valor de entrada x .

Quando consideramos o conjunto $\{f\}$ de todas as formas funcionais, dizemos que um elemento $|f\rangle$ é um vetor[?] deste espaço vetorial. A função $f(x)$ nada mais é do que a *projeção* de $|f\rangle$ sobre a variável x , $\langle x|f\rangle = f(x)$. De acordo com essa definição, o vetor $|h\rangle = |f\rangle + |g\rangle$ representa a função $h(x) = f(x) + g(x)$. Mais ainda, $a \times |f\rangle \in \{f\}$ e, portanto, $\{f\}$ satisfaz os requisitos mínimos para ser um espaço vetorial (não necessariamente normado ou com produto interno).

Essa definição de espaço vetorial é muito vaga para as aplicações físicas, que sempre são regidas por comparações entre seus entes. Quando falamos de vetores euclidianos, também estabelecemos os eixos de coordenadas e, portanto, a direção relativa dos vetores em relação aos últimos. Aqui, os eixos são elementos muito especiais de um subconjunto $\{\varphi_\mu\}$ do espaço vetorial, a partir do qual *todos* os outros elementos do espaço vetorial são construídos, usualmente denominados de *base*. Neste ponto, o

leitor pode introduzir sua definição favorita de independência linear. A mensagem importante é que um dado vetor $|\psi\rangle$ é construído a partir das informações relativas a cada elemento da base $|\varphi_\mu\rangle$. Essa informação relativa é extraída mediante a uma operação denominada *produto escalar*, $\langle\varphi_\mu|\psi\rangle$.[?]

A definição da forma funcional do produto escalar depende essencialmente dos elementos de base e da dimensão do espaço vetorial. É de vital importância que não se memorize o produto escalar apenas como a soma do produto das componentes de dois vetores, como ocorre no caso euclidiano em coordenadas cartesianas. Neste sentido, o produto escalar se assemelha muito a um *capo*: as vezes ele extraí informações de um vetor de maneira simples e direta

$$\langle\varphi_\mu|\psi\rangle = \int dx \varphi_\mu^*(x) \psi(x), \quad (10)$$

mas outras vezes, a operação requer uma certa sutileza pois nem toda informação possui a mesma credibilidade,

$$\langle\varphi_\mu|\psi\rangle = \int dx dy g(x, y) \varphi_\mu^*(x) \psi(y). \quad (11)$$

Aqui, $g(x, y)$ é o peso relativo para cada componente, inclusive termos cruzados, onde algumas são mais relevantes que outras. Observe que o produto escalar euclidiano se enquadra na definição da Eq. (10) para um número finito de componentes, isto é, a integral é substituída por uma soma finita onde cada componente x representa uma direção espacial x_μ . Quando o espaço vetorial possui um produto escalar bem definido, é possível também estabelecer a norma e, portanto, o conceito de distância entre os vetores.[?]

Exemplo 4 *Vetores euclidianos em coordenadas cartesianas bidimensionais.*

Sejam os vetores $|\psi\rangle = 1|x_1\rangle + \sqrt{2}|x_2\rangle$ e $|\chi\rangle = 1|x_1\rangle - \sqrt{2}|x_2\rangle$. A base escolhida é ortogonal, $\langle x_1|x_2\rangle = 0$ de modo que os produtos escalares do vetor $|\psi\rangle$ com a base são $\langle x_1|\psi\rangle = 1$ e $\langle x_2|\psi\rangle = \sqrt{2}$. Já a projeção de ψ em χ é $\langle\chi|\psi\rangle = 1 - \sqrt{2}^2 = -1$.

O vetor diferença $|\rho\rangle$ é dado por $|\rho\rangle = |\psi\rangle - |\chi\rangle$ e possui norma $\sqrt{\langle\rho|\rho\rangle} = \sqrt{3 + 3 - 2 \times (-1)} = 2\sqrt{2}$, que nada mais é do que a distância entre os dois pontos determinados pelos vetores ψ e χ .

Exemplo 5 *Polinômios ortogonais.*

Considere o vetor $|f\rangle$ do espaço de funções analíticas que possui a seguinte representação quando projetado na base da variável x , $\langle x|f\rangle = f(x) = P_0(x) - 12P_2(x)$, onde $P_n(x)$ são os polinômios de Legendre de ordem n . Explicitamente, $f(x) = 1 - 6(3x^2 - 1)$.

Claramente, a base adequada é composta pelos polinômios de Legendre, $|P_n\rangle$. Observe que o vetor $|f\rangle$ possui contribuição apenas de dois elementos da base, $|P_0\rangle$ e

$|P_2\rangle$. Uma das importantes propriedades dos polinômios de Legendre reside no fato de serem ortogonais, isto é,

$$\langle P_n|P_m\rangle = \frac{2\delta_{n,m}}{2n+1}. \quad (12)$$

Portanto,

$$\langle P_n|f\rangle = \frac{2\delta_{n0}}{2n+1} - 12\frac{2\delta_{n2}}{2n+1}. \quad (13)$$

Em coordenadas cartesianas,

$$\langle P_2|f\rangle = \int_{-1}^1 dx P_2(x) f(x) = -\frac{24}{5}. \quad (14)$$

Em coordenadas polares,

$$\langle P_2|f\rangle = - \int_0^\pi d\theta \sin\theta P_2(\cos\theta) f(\cos\theta) = -\frac{24}{5}. \quad (15)$$

Uma vez que um espaço vetorial possui produto escalar, é possível introduzir transformações lineares T . O papel de T é exatamente o que diz seu nome, ela transforma um dado vetor numa combinação de outros vetores pertencentes ao mesmo espaço vetorial. A rotação de um vetor é uma transformação linear, assim como uma translação. De fato, transformações geométricas são sempre transformações lineares desde que também exista a transformação inversa T^{-1} , que nada mais faz do que remover a ação de T . Formalmente, uma transformação é escrita da seguinte forma

$$T = \sum_{\mu\nu} t_{\mu\nu} |\psi_\mu\rangle \langle\psi_\nu|, \quad (16)$$

para uma dada base $\{|\psi_\mu\rangle\}$. A expressão acima parece ameaçadora mas é bem simples. Por exemplo, seja a base ortonormal $\{|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle\}$ de dimensão $d = 2$ do espaço vetorial V_2 e o vetor arbitrário $|\varphi\rangle = a_0|\psi_0\rangle + a_1|\psi_1\rangle$, tal que $|\varphi\rangle \in V_2$. A ação de T sobre $|\varphi\rangle$ é dada por

$$T|\varphi\rangle = (t_{00}a_0 + t_{01}a_1)|\psi_0\rangle + (t_{10}a_0 + t_{11}a_1)|\psi_1\rangle. \quad (17)$$

Se *representarmos* o vetor $|\varphi\rangle$ por uma matriz 2×1 , então a equação acima se reduz a uma velha conhecida de álgebra linear:

$$T \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{00} & t_{01} \\ t_{10} & t_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

Transformações lineares são especialmente úteis para descrever mudanças de coordenadas para vetores euclidianos, como veremos a seguir.

Exercícios 6 *Rotação.* Mostre que a rotação em coordenadas cilíndricas ao redor do eixo z pode ser escrita como

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Exercícios 7 *Transformações galileanas e relativísticas.* Encontre a transformação de coordenadas galileana para um referencial que se move com velocidade constante $\vec{V} = V\hat{x}$. A matriz associada é simétrica? Obtenha a transformação relativística. A matriz associada é simétrica? Quais as implicações do ponto de vista matemático? Use as expressões do exercício 3 da seção 1.

III. VETORES EUCLIDEANOS

Como sabemos, a teoria Eletromagnética clássica é um dos pilares da Ciência Moderna e ponto de partida de inúmeras tecnologias do nosso dia-a-dia. Um dos aspectos matemáticos mais interessantes dessa teoria é que ela não privilegia sistemas de coordenadas. Essa propriedade, que hoje em dia consideramos algo banal, é dos motivos que propiciam a validade do Eletromagnetismo em todas as escalas de tamanho – do Cosmos às interações entre quarks – e de tempo – é a partir dela que se determina a velocidade limite, c , a.k.a velocidade da luz.⁷

Naturalmente, essa propriedade importante nos remete a seguinte questão: *por que o Eletromagnetismo não privilegia sistemas de coordenadas?* A explicação não poderia ser mais simples: É uma teoria vetorial.⁷

O que configura uma teoria vetorial? Primeiro, os objetos relevantes são vetores e as operações que atuam sobre esses vetores são transformações vetoriais. É um palavreado complicado mas diz que, conhecida as equações em um sistema de coordenadas, é possível encontrar as equações em outro sistema de coordenadas mediante mudança de coordenada. Simples assim. Os vetores mais importantes da teoria são os campos elétrico $\vec{E}(\vec{r})$ e magnético $\vec{B}(\vec{r})$. Dizemos que são *campos* pois tanto suas intensidades como direções e sentidos dependem do vetor posição \vec{r} . Ademais, as operações relevantes são gradiente, divergente e rotacional. Essas operações parecem complicóides de segunda ordem mas todas, sem exceção, possuem *interpretações físicas* muito simples. O plano de vôo para essa seção é primeiro rever brevemente mudanças de coordenadas; rever algumas definições sobre métricas; e, por fim, discutir os teoremas integrais de Gauss e Stokes. Se o leitor já estiver afiado em relação às mudanças de coordenadas, sintá-se a vontade para pular diretamente para o final da seção.

Mudanças de coordenadas – Ao descrever um problema físico espacial, a primeira tarefa é especificar o sistema de coordenadas. Com isso torna-se possível duas pessoas distintas entenderem a descrição matemática (abstrato) do problema (concreto). Existem diversos sistemas de coordenadas disponíveis. Entre eles, os mais importantes são o cartesiano, o cilíndrico e o esférico. Cada um dos sistemas mencionados possui um trio de variáveis, a partir das quais torna-se possível identificar univocamente a posição espacial, dada uma origem. Por exemplo, no sistema cartesiano temos (x, y, z) enquanto no esférico temos (r, θ, φ) . A escolha do sistema de coordenadas é feita de modo a simplificar a descrição do problema.

Transformações de coordenadas são operações matemáticas que expressam um sistema de coordenadas S' em termos de outro sistema de coordenadas S . Por exemplo, podemos escrever as coordenadas cartesianas, que são mais naturais e comuns, em termos das coordenadas esféricas e vice-versa. Vale a pena ver essa transformação em mais detalhes:

$$x = (r \sin \theta) \cos \varphi, \quad (20)$$

$$y = (r \sin \theta) \sin \varphi, \quad (21)$$

$$z = r \cos \theta. \quad (22)$$

Exercícios 8 Explique por que os parênteses foram evidenciados nas Eqs. (20) e (21).

Exercícios 9 Encontre a mudança de coordenadas cartesianas para cilíndricas.

Resta saber como as mudanças de coordenadas afetam os vetores. Lembre-se, vetores são definidos por *dois* pontos. O sistema de coordenadas cartesiano é especial pois todos os vetores da base – os versores \hat{x} , \hat{y} e \hat{z} – tem a mesma origem.⁷ Essa característica não acontece no sistema esférico, onde a origem dos versores $\hat{\theta}$ e $\hat{\varphi}$ ocorre no ponto de interesse. De fato, ambos vetores expressam variações do vetor posição \vec{r} com naturalidade, enquanto o versor na direção radial $\hat{r} \equiv \hat{r}(\theta, \varphi)$ é sempre paralelo a \vec{r} . A *consequência* disso é que os versores \hat{r} , $\hat{\theta}$ e $\hat{\varphi}$ dependem das coordenadas (r, θ, φ) .

É muito importante determinar as regras de transformação de versores entre os diversos sistemas de coordenadas. A razão é muito simples: são diversas e extremamente parecidas. Um sinal diferente aqui e ali pode não parecer muita coisa mas “se você errar o sinal, você mata o Astronauta!”, como já dizia o ditado. Com certeza não queremos tão tenebroso destino para o nosso colega astronauta. Pois muito bem, a regra de ouro é a seguinte: para determinar os versores de um sistema de coordenadas, basta estudar o comportamento do vetor posição \vec{r} . Por exemplo, o vetor posição \vec{r} no sistema cartesiano é

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}. \quad (23)$$

Mudar de sistemas de coordenadas não implica em mudanças no vetor, apenas sua descrição em termos dos novos elementos da base. O diferencial do vetor posição mais geral possível no sistema esférico é

$$d\vec{r} = A_1\hat{r}(dr) + A_2\hat{\theta}(rd\theta) + A_3\hat{\varphi}(r \sin \theta d\varphi). \quad (24)$$

Note que os termos entre parênteses correspondem à variação do arco de raio projetado, isto é, $rd\theta$ e $r \sin \theta d\varphi$. Resta determinar $A_{1,2,3}$, que são obtidos por comparação:

$$\begin{aligned} d\vec{r} = & \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \right] dr + \\ & + \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right] d\theta + \\ & + \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \right] d\varphi. \end{aligned} \quad (25)$$

Ora, então substituindo Eq. (23) em (25) e comparando-se com a Eq. (24), obtém-se que

$$\hat{r} = \sin \theta \cos \varphi \hat{x} + \sin \theta \sin \varphi \hat{y} + \cos \theta \hat{z} \quad (26)$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \cos \varphi \hat{x} + \cos \theta \sin \varphi \hat{y} - \sin \theta \hat{z} \quad (27)$$

$$\hat{\varphi} = -\sin \varphi \hat{x} + \cos \varphi \hat{y}. \quad (28)$$

Exercícios 10 A partir do produto escalar $\hat{z} \cdot \hat{r}$ e $\hat{z} \cdot \hat{\theta}$, encontre o versor \hat{z} em termos dos versores \hat{r} e $\hat{\theta}$.

Exercícios 11 Repita o procedimento anterior para os versores \hat{x} e \hat{y} .

Exercícios 12 Encontre os versores $\hat{\rho}$, $\hat{\varphi}$ e \hat{z} em coordenadas cilíndricas em termos dos versores \hat{x} , \hat{y} e \hat{z} .

Exercícios 13 Encontre os versores \hat{x} , \hat{y} e \hat{z} em coordenadas cilíndricas em termos dos versores \hat{x} , \hat{y} e \hat{z} .

Finalizamos essa discussão com a parte que sempre gera confusão no cálculo vetorial. Considere uma função bem comportada do vetor posição, $\phi(\vec{r})$. Em coordenadas cartesianas, é praxe escrever $\phi(x, y, z)$ sem problemas. Suponha que o sistema de coordenada é alterado. Pergunta-se: podemos escrever a função ϕ , *definida* no sistema cartesiano, como $\phi(r, \theta, \varphi)$? Alternativamente, poderíamos escrever $\phi(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$. Outra opção seria dizer que $\phi(\vec{r}) = \Phi(r, \theta, \varphi)$, isto é, definir outra função Φ . Como resolver esse dilema?

O leitor atento irá perceber que essa questão é fictícia. Observe que ϕ é uma função do vetor \vec{r} e não das *componentes* de \vec{r} . Se em sua definição as componentes aparecem explicitamente – que é o caso normal – então devemos lembrar também que as componentes devem ser selecionadas via produto escalar. Por exemplo, se $\phi(\vec{r}) = x$, a expressão mais apropriada seria $\phi(\vec{r}) = \hat{x} \cdot \vec{r}$. Sob uma mudança de coordenadas, basta considerar a mudança tanto do vetor \vec{r} quanto do versores, sempre observando o produto escalar. Nesse exemplo particular, todas as alternativas propostas coincidem, mas a história se altera quando consideramos variações espaciais.

Métricas e gradiente – Antes de iniciarmos a parte interessante do cálculo vetorial, faremos uma breve pausa sobre as métricas do espaço euclidiano. Primeiramente, o que queremos dizer com métricas? Aqui estamos interessados somente em comprimentos ou medidas. Naturalmente, a questão seguinte seria: por que isso é relevante? Veremos, rapidamente, o motivo aqui.

A propriedade mais importante das transformações de coordenadas é que sempre conservam o comprimento. Se uma curva no espaço cartesiano possui comprimento s , então a mesma curva também possui comprimento s em coordenadas esféricas. Assim como a quantidade de km de uma estrada interestadual, o comprimento pode ser utilizado como parâmetro para descrever a própria curva, daí sua importância. Em particular, o quadrado da norma do vetor diferencial é

$$d\vec{r} \cdot d\vec{r} = dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad (29)$$

Figura 1. Parametrização. Curva que parametriza um conjunto de vetores posição $\vec{r}(s)$ ao longo do comprimento s . A ilustração indica o vetor \vec{r} e o vetor $\vec{r}(s + ds) = \vec{r} + d\vec{s}$.

enquanto em coordenadas esféricas temos:

$$d\vec{r}^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2. \quad (30)$$

Considere os vetores posição \vec{r} e $\vec{r} + d\vec{s}$ representados na Figura 1. Os vetores são parametrizados pelo comprimento s da curva. Mais precisamente, os vetores posição podem ser ordenados de acordo com s , assim como fazemos com as posições $x(t)$ de uma partícula, que se movimenta ao longo do tempo. Consequentemente, pode-se falar em variações de funções em relação ao parâmetro s . Dada uma função escalar $\phi(\vec{r}(s))$, podemos calcular sua variação $d\phi$ ao longo dessa curva. A tarefa a seguir resume-se em encontrar a correspondência entre a variação sobre a curva com a variação das coordenadas.

Neste ponto, é conveniente escolher um sistema de coordenadas. Geralmente escolhe-se o cartesiano mas aqui, já que somos do contra, vamos começar com as coordenadas esféricas. Começamos com a definição da variação $d\vec{s}$,

$$d\vec{s} = \hat{r} dr + \hat{\theta} r d\theta + \hat{\varphi} r \sin \theta dr. \quad (31)$$

Quando submetida a tal variação, a função ϕ possui a seguinte expansão

$$\begin{aligned} \phi(\vec{r} + d\vec{s}) &= \phi(\vec{r}) + \\ & \frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial s} \hat{r} \cdot d\vec{s} + \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial s} \hat{\theta} \cdot d\vec{s} + \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial s} \hat{\varphi} \cdot d\vec{s} + o(ds^2). \end{aligned} \quad (32)$$

Nota-se que os termos correspondentes a primeira derivada podem ser escritos de maneira mais compacta,

$$\frac{d\phi}{ds} = \vec{\nabla} \phi \cdot \frac{d\vec{s}}{ds}, \quad (33)$$

onde o símbolo $\vec{\nabla} \phi$ ou $\text{grad } \phi$ é o *gradiente* da função escalar ϕ , dado por

$$\vec{\nabla} \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial s} \hat{r} + \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial s} \hat{\theta} + \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial s} \hat{\varphi}. \quad (34)$$

Utilizando-se a Eq. (31) em (34), temos finalmente

$$\vec{\nabla} \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\varphi}. \quad (35)$$

Figura 2. Fluxo de campo vetorial. a) Ilustração do elemento de superfície em coordenadas esféricas. A superfície dista r do ponto de origem e o elemento de área é dado por $dA = (r d\theta)(r \sin \theta d\varphi) = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$. b) O fluxo diferencial é obtido mediante adição da contribuição de todos os campos vetoriais que atravessam o elemento de volume diferencial ilustrado. Ao se realizar a integração sobre toda a superfície, obtém-se o fluxo total para o raio r .

Observe que o operador gradiente sempre atua sobre uma função escalar e produz um vetor. Uma propriedade importante é que este operador se transforma de acordo com a transformação de coordenadas. Essa propriedade lhe garante a independência sobre representação de coordenadas e um nome muito bacana: é um vetor *covariante*.?

Exemplo 6 Dado $\phi(\vec{r}) = \hat{x} \cdot (\vec{r} \times \hat{\theta})$, encontre $\vec{\nabla}\phi$ em coordenadas esféricas.

O primeiro passo é descrever o versor \hat{x} em termos dos versores esféricos. Para isso, basta tomar o produto escalar das Eqs. (26)-(28) com \hat{x} , posto que $\hat{x} = (\hat{x} \cdot \hat{r})\hat{r} + (\hat{x} \cdot \hat{\theta})\hat{\theta} + (\hat{x} \cdot \hat{\varphi})\hat{\varphi}$. Assim, temos $\hat{x} = \sin \theta \cos \varphi \hat{r} + \cos \theta \cos \varphi \hat{\theta} - \sin \varphi \hat{\varphi}$. O produto vetorial é simples, $\vec{r} \times \hat{\theta} = r(\hat{r} \times \hat{\theta}) = r\hat{\varphi}$. Logo, $\phi = -r \sin \varphi$ e, portanto,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}\phi &= \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\varphi} \\ &= -\sin \varphi \hat{r} - \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} \hat{\varphi}. \end{aligned} \quad (36)$$

Exercícios 14 Encontre as expressões para o vetor deslocamento diferencial $d\vec{s}$ em coordenadas cartesianas e cilíndricas.

Exercícios 15 Determine o gradiente em coordenadas cartesianas e cilíndricas.

Exercícios 16 Dado $\phi(\vec{r}) = 1/\sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}$, calcule $\vec{\nabla}\phi$ em coordenadas esféricas e cartesianas.

Divergente – Dentre os operadores vetoriais, o divergente $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ de um campo $\vec{E}(\vec{r})$ é aquele com interpretação física mais simples: ele expressa o fluxo do campo \vec{E} por uma superfície fechada, como veremos a seguir. A única ressalva que precisamos levantar aqui é sua representação nos diferentes sistemas de coordenadas. A vantagem de dessa breve revisão é que ganharemos o teorema de Gauss como brinde.

Figura 3. Divergente. Corte transversal de um elemento de volume dV , percorrido por um campo \vec{E} na direção \hat{r} . A seção transversal é $dA(r) = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$. Multiplicando-se pela projeção de $\vec{E}(r)$ em \hat{n} , obtém-se a $E_r(r + \delta r)dA(r + \delta r) - E_r(r)dA(r)$.

Nossa primeira tarefa é especificar o conceito de fluxo. Grosso modo, fluxo é a quantificação de um campo, digamos \vec{E} , que atravessa uma superfície fechada S , a qual encerra um determinado volume V . A Figura 2a) destaca um elemento diferencial de área dS sobre uma superfície esférica de raio r . Define-se o vetor normal \hat{n} de dS como o vetor perpendicular ao plano de dS , cuja orientação é sempre em sentido oposto ao volume confinado V . Definimos o fluxo como

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dS. \quad (37)$$

Nota-se que a definição do fluxo depende da superfície S escolhida. Esse detalhe é certamente um incômodo. Uma maneira de mitigar esse problema é através normalização do fluxo pelo volume V . Após a normalização, podemos considerar o caso limite $V \rightarrow 0$. A grandeza física resultante é denominada de divergente do campo vetorial,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dS. \quad (38)$$

O divergente refere-se ao fluxo mínimo que atravessa uma superfície diferencial, normalizado pelo seu respectivo elemento de volume, como ilustra a Figura 2b).

Claro, o leitor já sabe de cursos anteriores que a definição do divergente envolve derivadas, como iremos mostrar a seguir. Apesar disso, é muito importante lembrar que a definição na Eq. (38) vale sempre, ao contrário da forma diferencial em pontos singulares. Voltando ao tópico da determinação da forma diferencial do divergente, ela é obtida quando consideramos o comportamento do fluxo mediante variações na superfície – por exemplo, um incremento no raio $r + \delta r$. A Figura 3 mostra o fluxo que passa por um elemento de volume δV do paralelepípedo formado entre duas superfícies esféricas $S_1(r)$ e $S_2(r + \delta r)$. Para simplificar a discussão, consideramos apenas a componente radial. Neste caso, as seções transversais são $\delta A(r) = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ e $\delta A(r + \delta r)$, enquanto as normais são $-\hat{r}$ e \hat{r} , respectivamente. Para simplificar

a notação, definimos

$$\mathcal{E}_r(r) \equiv \left(\vec{E}(r) \cdot \hat{r} \right) \underbrace{r^2 \sin \theta \delta \theta \delta \varphi}_{\delta A(r)}. \quad (39)$$

De acordo com a Eq. (38), a *contribuição radial* do divergente é

$$\begin{aligned} \frac{1}{\delta V} [\mathcal{E}_r(r + \delta r) - \mathcal{E}_r(r)] &= \\ &= \frac{1}{\delta V} [\mathcal{E}_r(r) - \mathcal{E}_r(r)] + \frac{\delta r}{\delta V} \frac{\partial \mathcal{E}_r}{\partial r} + o(\delta r) \\ &= \frac{\delta r}{r^2 \sin \theta \delta r \delta \theta \delta \varphi} \frac{\partial (r^2 \sin \theta \delta \theta \delta \varphi E_r)}{\partial r} + o(\delta r) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) + o(\delta r). \end{aligned} \quad (40)$$

O mesmo procedimento é realizado para as contribuições nas direções $\hat{\theta}$ e $\hat{\varphi}$. O resultado é o divergente representado em coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) &= \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi}. \end{aligned} \quad (41)$$

Exercícios 17 Calcule explicitamente as contribuições angulares para o divergente. Qual a principal mudança em relação à componente radial?

Exercícios 18 Determine o divergente do campo vetorial $\vec{E}(\vec{r})$ em coordenadas cartesianas.

A Eq. (38) possui ainda uma última propriedade. De acordo com nossa discussão, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) dV$ nada mais é do que o fluxo do elemento diferencial de volume dV . Se porventura quisermos calcular o *fluxo total* de um volume $V = \int dV$, basta realizar a integração $\int_V dV \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$. Entretanto, a Eq. (38) diz que tal integração corresponde à soma das integrais de superfície adjacentes. Como duas superfícies adjacentes possuem uma superfície em comum, mas com versores normais opostos, o fluxo resultante pela superfície comum é sempre nulo. Isto significa que o fluxo total é dado somente pela área S correspondente ao volume V . Essa é a conclusão do *teorema de Gauss*, cuja transcrição matemática é

$$\int_V dV \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \oint_S dS \hat{n} \cdot \vec{E}(\vec{r}). \quad (42)$$

Exercícios 19 Suponha que o campo vetorial $\vec{E}(r)$ seja uma função apenas da distância à origem, r . Determine o fluxo total.

Exercícios 20 Calcule o divergente de $\vec{E} = (q/r^2)\hat{r}$. A expressão obtida é válida para qualquer r ? Justifique.

Exercícios 21 ** Utilizando o teorema de Gauss, determine o fluxo ao redor da origem para $\vec{E} = (q/r^2)\hat{r}$. Esse resultado é compatível com o exercício anterior? Qual sua conclusão? **

Rotacional – A discussão sobre o divergente de um campo vetorial foi centrada sobre o fluxo que passa por uma superfície fechada. O passo seguinte assemelha-se muito ao caso anterior mas lida com o fluxo *retido* ou *circulação* ao longo da superfície.

Faz-se mister definir a ferramenta que quantifica o fluxo aprisionado numa superfície S , análogo à Eq. (37). O método mais simples é utilizar o produto vetorial,

$$\oint_S d\hat{S} \times \vec{E}. \quad (43)$$

A ideia é que, para cada ponto pertencente à superfície fechada S , o produto vetorial $d\hat{S} \times \vec{E}$ exclua o fluxo total pela superfície. Outra importante característica é a natureza vetorial da Eq. (43), cuja interpretação é a circulação resultante do campo vetorial \vec{E} ao longo da superfície.

Assim como no caso do divergente, o objetivo é encontrar uma característica puntual do campo $\vec{E}(\vec{r})$, a partir da Eq. (43). Para isso, calcula-se a Eq. (43) sobre a superfície S que delimita um volume $V \rightarrow 0$, seguido da normalização pelo elemento de volume V . A grandeza vetorial resultante é denominada *rotacional* e usualmente representada pelo símbolo $\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r})$, onde

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r}) \equiv \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_S d\hat{S} \times \vec{E}(\vec{r}). \quad (44)$$

A determinação da forma diferencial do rotacional é análoga àquela do divergente. Dessa vez, para fugir da rotina, deixamos ao leitor a tarefa de mostrar a expressão em coordenadas esféricas. Em contrapartida, a expressão em coordenadas cartesianas é

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r}) &= \\ &= \left[\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right] \hat{x} + \left[\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] \hat{y} + \left[\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \hat{z}. \end{aligned} \quad (45)$$

Uma forma mais compacta para a i -ésima componente é dada por

$$\left[\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r}) \right]_i = \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} \frac{\partial E_k}{\partial x_j}, \quad (46)$$

onde x_j é a j -ésima coordenada cartesiana ($x_1 = x$, $x_2 = y$ e $x_3 = z$) e ε_{ijk} é o tensor totalmente anti-simétrico de Levi-Civita.[?]

Exercícios 22 Calcule o rotacional em coordenadas esféricas. Use os resultados obtidos na seção anterior.

Exercícios 23 Calcule $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E}$ em coordenadas cartesianas.

Exercícios 24 Calcule $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \phi$ em coordenadas cartesianas.

Exercícios 25 Calcule $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{E}$ em coordenadas cartesianas. Justifique utilizando argumentos a respeito do fluxo.

Para finalizar a discussão deste tópico,⁷ vamos abordar o teorema de Stokes, que relaciona a circulação total sobre superfície aberta S com a circulação ao longo da curva C , que delimita S .

Por simplicidade, considere uma superfície plana aberta S , com vetor normal \hat{k} , delimitada por uma curva C . Um campo vetorial $\vec{E}(\vec{r})$ atravessa S e sabe-se que \vec{E} é diferenciável ao longo de S .⁷ De acordo com a Eq. (44), a projeção do rotacional de \vec{E} sobre \hat{k} é

$$\hat{k} \cdot [\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r})] = \lim_{V' \rightarrow 0} \frac{1}{V'} \oint_{S'} \hat{k} \cdot [d\hat{S} \times \vec{E}(\vec{r})]. \quad (47)$$

Observa-se que a integração do lado direito da equação acima é realizada sobre a superfície fechada S' , que encarcera o volume infinitesimal V' . Essa superfície é construída a partir de S e do plano \tilde{S} obtido via deslocamento paralelo de S na direção \hat{k} . Essa informação é relevante pois o produto escalar de \hat{k} com as contribuições $\hat{k} \cdot d\tilde{S} \times \vec{E} = \pm \hat{k} \cdot (\hat{k} \times \vec{E}) dS$ em S e \tilde{S} são sempre nulas. Mais ainda, as superfícies ortogonais à direção \hat{k} produzem contribuições não-nulas quando \vec{E} está contido no plano definido por S . Assim, a integral da projeção do rotacional na direção \hat{k} , sobre a superfície S , é nada mais que a soma das contribuições de \vec{E} no plano. Novamente, considerando-se elementos diferenciais de área, contribuições adjacentes se cancelam. Conclui-se as contribuições para a integral do rotacional são oriundas do campo \vec{E} paralelo ao elemento de linha $d\vec{l}$ da curva C , ou seja,

$$\int_S d\vec{S} \times \vec{E}(\vec{r}) = \oint_C d\vec{l} \cdot \vec{E}(\vec{r}). \quad (48)$$

Laplaciano – O último operador vetorial é o laplaciano, que atua sobre funções escalares $\phi(\vec{r})$:

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \phi). \quad (49)$$

Em coordenadas esféricas,

$$\begin{aligned} \nabla^2 \phi(\vec{r}) &= \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}. \end{aligned} \quad (50)$$

Exercícios 26 Calcule $\nabla^2 \phi(r)$ com $\phi(r) = r^{-1}$ para $r \neq 0$. Realize o mesmo procedimento na origem. O que acontece?

Em coordenadas cartesianas, o operador laplaciano é

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (51)$$

IV. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Nesta seção, iremos discutir sobre equações diferenciais, que é um tema muito rico e ainda objeto de intensa pesquisa, e ganhar um bom traquejo na resolução destas. Apesar de ser um problema muito antigo,

pois surge simultaneamente com o cálculo diferencial e integral, ainda é objeto de intensa pesquisa. Antes de prosseguirmos fica aqui a velha pergunta de sempre: o que é exatamente uma *equação diferencial*? Quando somos apresentados a uma *equação algébrica*, por exemplo, $x^2 - 1 = 0$ procuramos por um conjunto finito de valores que x pode assumir (neste caso $x = \pm 1$) de modo a satisfazer a igualdade. A equação diferencial se apresenta de maneira semelhante – ela pergunta quem é a função $f(x)$ dado uma identidade (equação diferencial) e vínculos (condições de contorno/iniciais) que $f(x)$ e suas derivadas devem satisfazer. Note que boa parte do trabalho do físico revolve em torno desse tipo de questionamento: qual o tempo de descarga de um capacitor; qual a corrente induzida num transformador; qual o período de oscilação de um circuito RLC; etc. Outro exemplo, mais fundamental ainda, encontra-se na famosa equação de Newton, $\dot{p}_\mu(t) = F_\mu(t)$ ($\mu = 1, 2, 3$ é a μ -ésima direção espacial), que simplesmente nos questiona sobre a forma funcional do momento $p_\mu(t)$ dado uma certa condição inicial, $p_\mu(0)$, e força $\vec{F}(t)$.

No Eletromagnetismo, há um pequeno conjunto de equações diferenciais que rege toda a dinâmica dos campos elétricos e magnéticos. Deixaremos a surpresa para o andamento correto do curso mas, como é de se esperar dos leitores mais ávidos, ao menos uma equação podemos adiantar, a equação de Gauss: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)/\epsilon_0$, onde \vec{r} é o vetor posição euclidiano, $\rho(\vec{r})$ é a densidade de carga elétrica e \vec{E} é o campo elétrico. O divergente, nosso velho conhecido, possui derivadas espaciais e, portanto, a equação de Gauss estabelece a regra que as variações espaciais do campo elétrico devem satisfazer dado uma densidade de carga $\rho(\vec{r}, t)$. Resolver essa equação significa determinar \vec{E} , assim como dizer que $x = \pm 1$ é solução de $x^2 - 1 = 0$. A diferença entre uma equação algébrica e uma diferencial é que a última possui uma família de soluções. A solução se torna única se um conjunto adequado de vínculos – as condições de contorno – for fornecido.⁷

Uma informação relevante é que apenas algumas *classes* de equações diferenciais possuem soluções analíticas conhecidas. Existe uma grande diversidade de classes de equações diferenciais, as quais são separadas de acordo com características comuns. As mais importantes para o estudo do Eletromagnetismo são as equações diferenciais lineares⁷, que podem ser ainda subdivididas em ordinárias (EDO) ou parciais (EDP). As equações ordinárias envolvem apenas uma única variável enquanto as parciais, ao menos duas. Por exemplo,

$$\frac{d}{dx} \psi(x) + h(x) \psi(x) = 0, \quad (52)$$

é uma equação diferencial linear ordinária da função $\psi(x)$. Por outro lado, a equação

$$\frac{\partial}{\partial x} \Psi(x, y) + g(x, y) \Psi(x, y) = 0 \quad (53)$$

define um caso simples de equação diferencial linear parcial. Convém aqui fazer uma observação a respeito de ambas equações. Considere a Eq. (52) quando $h(x) = 0$ e suponha que sua solução nesse contexto seja $\psi_s(x)$. Naturalmente, outra solução possível seria $\psi(x) = \psi_s(x) + C$, onde C é uma constante.⁷ A indeterminação a menos de uma constante é algo bastante razoável e fácil de visualizar: se uma dada curva $\psi(x)$ é solução, a mesma curva deslocada por uma constante C também o é – a forma funcional é sempre a mesma. Ora, o mesmo não pode ser dito para equações diferenciais parciais. Se $\Psi_s(x, y)$ é solução da Eq. (53) quando $g(x, y) = 0$, outra solução possível é $\Psi(x, y) = \Psi_s(x, y) + f(y)$ onde $f(y)$ é uma função arbitrária na variável y . Dizer que determinamos a função $\Psi(x, y)$ nesse caso é no mínimo precipitado e requer uma análise mais meticulosa.

Ao longo da disciplina Eletromagnetismo, iremos estudar diversas metodologias para a resolução de EDPs e suas aplicações físicas. Dois exemplos importantes são decomposição espectral e separação de variáveis com emprego de polinômios ortogonais de Sturm-Liouville (Legendre, Hermite, Bessel, etc).⁵ Por esse motivo, não cabe aqui colocar a carroça na frente dos bois. Aqui, iremos *revisar* e familiarizar o leitor com os métodos mais utilizados na resolução de EDOs, ingredientes essenciais e que fundamentam os métodos de EDPs.

Descrição e propriedades – Uma equação diferencial linear ordinária de ordem N sempre pode ser reduzida à expressão

$$\sum_{n=0}^N g_n(\xi) \frac{d^n}{d\xi^n} \Psi(\xi) = F(\xi). \quad (54)$$

Observe que cada uma das $N + 1$ funções $g_n(\xi)$ acompanham a respectiva n -ésima derivada da função desejada $\Psi(\xi)$. Quando $F(\xi) = 0$, diz-se que a equação é homogênea.⁷ Uma EDO homogênea possui N soluções $\psi_\mu(\xi)$ independentes. A *linearidade* da EDO implica que se $\psi_\mu(\xi)$ ($\mu = 1, 2, \dots, N$) são soluções, então a combinação linear $\Psi_h(\xi)$ de $\psi_\mu(\xi)$ também é solução,

$$\Psi_h(\xi) = A_1\psi_1(\xi) + \dots + A_N\psi_N(\xi). \quad (55)$$

Os coeficientes A_μ são determinados a partir das N condições de contorno. A determinação da solução da equação homogênea é extremamente importante e, por este motivo, é o foco principal desta seção.

Exemplo 7 Oscilador harmônico unidimensional.

A Lagrangiana de um sistema massa-mola 1D é $\mathcal{L} = m\dot{\psi}^2/2 - m\omega_0^2\psi^2/2$, onde $\psi(t)$ representa a posição do corpo. A equação de movimento é $\ddot{\psi} + \omega_0^2\psi = 0$, que é uma EDO homogênea. A solução é uma combinação linear de dois movimentos periódicos, $\psi(t) = A_1e^{i\omega_0 t} + A_2e^{-i\omega_0 t}$. Verifique!

Antes de iniciar a labuta, convém fazer um comentário a respeito da solução geral de uma EDO. Para $F(\xi) \neq 0$,

a solução geral é obtida como uma combinação linear da homogênea mais uma solução particular

$$\Psi(\xi) = \Psi_h(\xi) + \int d\xi' G(\xi, \xi') F(\xi'). \quad (56)$$

A função $G(\xi, \xi')$ é a chamada função de Green⁷ e ilustra como a função $\Psi(\xi)$ reage às variações impostas pela função $F(\xi)$. Por este motivo, também é conhecida como *função resposta*. Sua forma funcional depende da ordem N e das funções $g_n(\xi)$ mas não de $F(\xi)$, sendo portanto uma característica *intrínseca* da EDO homogênea. Propriedades intrínsecas são muito especiais e sempre que aparecem fornecem pistas para generalizações. Neste caso, basta considerar estas duas observações: as soluções da homogênea $\psi_\mu(\xi)$ dependem somente de N e $g_n(\xi)$ assim como $G(\xi, \xi')$ também só depende de N e $g_n(\xi)$; $\psi_\mu(\xi)$ são linearmente independentes e formam uma base. Ora, a pergunta natural: *é possível escrever a função de Green utilizando apenas as soluções $\psi_\mu(\xi)$* ? Naturalmente! Afinal, podemos ver a função de Green como uma transformação linear G num espaço vetorial V cuja base é $\{\psi_\mu\}$. É devido a essa propriedade que surgem teoremas importantes da teoria eletromagnética como, por exemplo, o teorema da adição dos harmônicos esféricos e, conseqüentemente, a expansão multipolar elétrica e magnética.

Exemplo 8 Oscilador harmônico unidimensional forçado.

A equação de movimento nesse caso é $\ddot{\psi} + \omega_0^2\psi = F(t)/m$. Já sabemos a solução da homogênea, $\psi_h(t) = A_1e^{i\omega_0 t} + A_2e^{-i\omega_0 t}$, e iremos mostrar mais adiante que a função de Green é

$$G(t-t') = \frac{1}{2\pi m} \int d\omega \frac{e^{i\omega(t-t')}}{\omega_0^2 - \omega^2} = \begin{cases} 0, & t < t' \\ \frac{\sin[\omega_0(t-t')]}{m\omega_0}, & t > t' \end{cases}. \quad (57)$$

Essa expressão pode ser simplificada com o uso da função Heaviside $\theta(x)$,

$$\theta(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}, \quad (58)$$

tal que

$$G(t-t') = \frac{\sin[\omega_0(t-t')]}{m\omega_0} \theta(t-t'). \quad (59)$$

A vantagem em se utilizar a função $\theta(x)$ é que os limites de integração ficam fixos, facilitando eventuais cálculos.⁷ – Não se preocupe com a demonstração neste momento pois ela exige muitas ferramentas e até mesmo uma certa malícia, típica daqueles que praticam a bruxaria conhecida como Física. Note que a função de Green satisfaz ao princípio da causalidade, isto é, o sistema somente reage à força $F(t')$ aplicada num tempo anterior

ao da medida. De acordo com a Eq. (56), a solução geral é

$$\psi(t) = A_1 e^{i\omega_0 t} + A_2 e^{-i\omega_0 t} + \frac{1}{m\omega_0} \int dt' \sin \omega_0(t-t') F(t'). \quad (60)$$

Note que a decomposição de $G(t-t')$ em termos das exponenciais $\exp \pm i\omega_0(t-t')$ é imediata.

Antes de encerrar esse tópico, vale a pena explicar porque introduzimos um conceito tão abstrato como a função de Green e qual sua relação com a teoria eletromagnética. Para isso propomos ao leitor – que certamente já fez o curso básico de Física 3 – a seguinte questão: qual o potencial elétrico $\Phi(\vec{r})$ de uma distribuição estática de carga $\rho(\vec{r})$? A resposta é imediata:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\vec{r}' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (61)$$

O que essa expressão diz é que, dada uma particular distribuição de carga $\rho(\vec{r})$, a determinação do potencial $\Phi(\vec{r})$ é obtido mediante integração. Claro, a forma funcional de $\Phi(\vec{r})$ depende de cada $\rho(\vec{r})$, como era de se esperar. E, de fato, $\Phi(\vec{r})$ é solução da equação de Poisson, $\nabla^2 \Phi = -\rho(\vec{r})/\epsilon_0$.⁷ A partir da comparação com a Eq. (56), infere-se que o termo $|\vec{r} - \vec{r}'|^{-1}$ é nada mais do que a função de Green da Eq. de Poisson! Por fim, é possível que o leitor – já ciente da raridade de coincidências nas Ciências – esteja se perguntando se existe alguma relação entre a função de Green e o teorema de Green. A resposta é afirmativa mas iremos postergar sua explicação após a devida introdução do teorema de Green e problemas de contorno, no contexto mais apropriado do Eletromagnetismo.⁷

Fator integrante – Fica patente ao leitor que essa seção de equações diferenciais não se desenrolou da maneira gradual, como habitual nas áreas matemáticas. Uma vez que sabemos as propriedades gerais, fica mais fácil desenvolver técnicas adequadas. Dentre estas, o método do fator integrante ilustra muito bem a Eq. (56).

Non que segue, considere a EDO de primeira ordem

$$\dot{\psi} + g(x)\psi(x) = f(x). \quad (62)$$

Sua versão homogênea é $\dot{\psi} + g(x)\psi = 0$. Existem diversos meios de resolver a homogênea. Por exemplo, poder-se-ia explorar o fato que a derivada $\dot{\psi}$ é proporcional à função ψ . Neste caso, a equação se reduz a $d\psi/\psi = -g(x)dx$, cuja solução é trivialmente obtida

$$\psi(x) = C e^{-\int^x d\xi g(\xi)}. \quad (63)$$

Outra opção seria fazer a substituição de $\psi(x) = Ae^{\lambda(x)}$ já que esse tipo de função também é proporcional a sua derivada. A solução da não-homogênea é obtida pelo método da variação das constantes, por exemplo.

Outra abordagem é o método do fator integrante, válido para uma grande variedade de problemas e até mesmo EDOs de ordens superiores⁷. Na prática, sua

aplicabilidade é restrita a ordem $N = 1$ mas ilustra muito bem a função de Green, daí sua imensa utilidade. A idéia por trás do fator integrante é bem simples: existe alguma função analítica $\phi(x)$ tal que a *multiplicação* da Eq. (62) por ϕ transforma o lado esquerdo num *diferencial total* do produto $\phi(x)\psi(x)$? Ou seja,

$$\phi \dot{\psi} + \phi g(x)\psi(x) = \phi f(x) \equiv \frac{d}{dx}(\psi\phi)? \quad (64)$$

Ora, essa hipótese só é possível quando a derivada $\dot{\phi}$ satisfizer⁷ à EDO homogênea

$$\frac{d}{dx}\phi = g(x)\phi, \quad (65)$$

cujas soluções sempre é do tipo

$$\phi(x) = e^{\int^x d\xi g(\xi)}. \quad (66)$$

O interessante é que se ϕ existir, então

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\psi\phi &= \phi(x)f(x) \\ \psi\phi &= C + \int^x d\xi \phi(\xi)f(\xi) \\ \psi(x) &= \frac{C}{\phi(x)} + \int^x d\xi \frac{\phi(\xi)}{\phi(x)} f(\xi). \end{aligned} \quad (67)$$

Aqui, C é a constante de integração enquanto a função de Green $G(x-\zeta) = \phi(\zeta)/\phi(x)$.

Exemplo 9 Caso $g(x) \equiv g$ constante. O fator integrante é $\phi(x) = \exp gx$. Disto resulta que

$$\psi(x) = C e^{-gx} + \int^x dx' e^{-g(x-x')} f(x'), \quad (68)$$

onde a função de Green $G(x-x') = e^{-g(x-x')}\theta(x-x')$

Exercícios 27 Considere a seguinte EDO, $\dot{\psi}(z) + \psi/z = z^2$. Determine:

- i. o fator integrante;
- ii. a função de Green;
- iii. a solução geral;

Exercícios 28 Resolva as EDOs abaixo. Assuma β e α são constantes com $\alpha \leq \beta$.

- i. $\dot{\Omega}(y) - \beta\Omega = 0$,
- ii. $\dot{\Omega}(y) + 2(y/\beta^2)\Omega = e^{-(y/\alpha)^2}$,
- iii. $\dot{\psi}(\theta) + \sin(\theta)\psi = 1$.

Exercícios 29 Considere a seguinte EDO, $\dot{\psi}(z) - \beta\psi = \delta(z-z_0)$. Determine:

- i. o fator integrante;
- ii. a função de Green;
- iii. a solução geral;

Equações de Riccati – Podemos agora avançar para EDOs de segunda ordem. Neste ponto, cabe ressaltar a realidade prática da teoria de equações diferenciais: sabemos resolver equações de primeira ordem e sabemos fazer decomposição em modos normais. Sim, isso pode parecer uma notícia chocante mas verdadeiro salvo algumas – importantes – exceções. Vamos dedicar a próxima seção à decomposição nos modos normais, mais conhecida por decomposição espectral. E o método das exponenciais, que é ensinado tão enfaticamente nos cursos iniciais de EDOs, não merece uma revisão? Não, não merece. O motivo é que ele nada mais é do que a análise de um único modo normal de Fourier. Aqui, vamos discutir o método de Riccati, que transforma equações de segunda ordem em equações de primeira ordem e, se o tempo permitir, ilustrar o método de Frobenius.

No que segue, considere a seguinte EDO:

$$\ddot{\psi}(\xi) + g_1(\xi)\dot{\psi} + g_0(\xi)\psi = F(\xi). \quad (69)$$

Essa equação pode ser reescrita de uma forma mais “operatorial”,

$$\left(\frac{d^2}{d\xi^2} + g_1(\xi)\frac{d}{d\xi} + g_0(\xi) \right) \psi(\xi) = F(\xi). \quad (70)$$

O objeto entre parênteses recebe o nome de operador linear $L(\xi)$. Um operador é um objeto matemático caracterizado pela sua ação sobre o objeto operado, $\psi(\xi)$. Um operador nada mais é do que uma transformação linear. Em certos casos, o operador $L(\xi)$ de segunda ordem pode ser reescrito como um *produto* de dois operadores de primeira ordem $L_1(\xi)$ e $L_2(\xi)$,

$$L(\xi) = L_2(\xi)L_1(\xi), \quad (71)$$

onde

$$L_k(\xi) = \frac{d}{d\xi} + \alpha_k(\xi), \quad (72)$$

com $k = 1, 2$ e $\alpha_k(\xi)$ são funções analíticas.

Exemplo 10 Oscilador. Seja $\ddot{\psi} + \omega_0^2\psi(t) = F(t)/m$. É fácil verificar que

$$\left(\frac{d}{d\xi} - i\omega_0 \right) \left(\frac{d}{d\xi} + i\omega_0 \right) \psi = \frac{F(t)}{m}. \quad (73)$$

Ora, mas qual a vantagem nisso? Basicamente, se existe tal decomposição, a solução analítica também existe. O motivo é que automaticamente o problema foi reduzido a duas EDOs de primeira ordem.⁷ Para compreender essa afirmação, faça

$$\varphi(\xi) = L_1(\xi)\psi(\xi). \quad (74)$$

Com essa mudança, a Eq. (70) admite a seguinte forma:

$$L_2(\xi)\varphi = F(\xi)/m, \quad (75)$$

$$L_1(\xi)\psi = \varphi(\xi). \quad (76)$$

Ora, mas as Eqs. (75) e (76) nada mais são do que EDOs de primeira ordem. A diferença é que existe uma ordem explícita de resolução: a solução da Eq. (75) é o termo não-homogêneo da Eq. (76).

Exemplo 11 Oscilador. Seja $\ddot{\psi} + \omega_0^2\psi(t) = f(t)$ com $f(t) = F(t)/m$. A primeira equação de Riccati é

$$\left(\frac{d}{dt} + i\omega_0 \right) \psi(t) = \varphi(t).$$

A segunda equação é

$$\left(\frac{d}{dt} - i\omega_0 \right) \varphi(t) = f(t),$$

cuja solução é

$$\varphi(t) = C_1' e^{i\omega_0 t} + \int^t dt' e^{i\omega_0(t-t')} f(t').$$

A substituição na primeira equação de Riccati produz

$$\begin{aligned} \psi(t) &= C_2 e^{-i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t} \int^t dt'' e^{i\omega_0 t''} \varphi(t'') \\ &= C_2 e^{-i\omega_0 t} + C_1' e^{-i\omega_0 t} \int^t dt'' e^{2i\omega_0 t''} \\ &\quad + e^{-i\omega_0 t} \int^t dt'' \int^{t''} dt' e^{2i\omega_0 t'} e^{-i\omega_0 t'} f(t') \\ &= C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} + \\ &\quad + e^{-i\omega_0 t} \int^t dt'' \int^{t''} dt' e^{2i\omega_0 t'} e^{-i\omega_0 t'} f(t') \theta(t'' - t') \\ &= C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} + \\ &\quad + e^{-i\omega_0 t} \int^t dt' f(t') e^{-i\omega_0 t'} \int_{t'}^t dt'' e^{2i\omega_0 t''} \\ \psi(t) &= C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} + \int^t dt' \frac{\sin \omega_0(t-t')}{m\omega_0} F(t'). \end{aligned}$$

As equações de Riccati são muito úteis quando a decomposição em produto de operadores existe. Observe que é possível encontrar equações de suporte que fixam a decomposição. Considere o seguinte caso,

$$L_1(\xi) = \frac{d}{d\xi} + \alpha_1(\xi), \quad (77)$$

$$L_2(\xi) = \frac{d}{d\xi} + \alpha_2(\xi). \quad (78)$$

A ação de $L(\xi)$ é a composição de L_1 e L_2 sobre $\psi(\xi)$, de modo que a ordem de aplicação é importante,

$$L(\xi)\psi = \ddot{\psi} + [\alpha_1 + \alpha_2]\dot{\psi} + [\dot{\alpha}_1 + \alpha_1\alpha_2]\psi. \quad (79)$$

A comparação entre as Eqs. (79) e (70) fornece as equações de suporte de Riccati:

$$\alpha_1(\xi) + \alpha_2(\xi) = g_2(\xi), \quad (80)$$

$$\dot{\alpha}_1(\xi) + \alpha_1(\xi)\alpha_2(\xi) = g_1(\xi). \quad (81)$$

As equações de suporte são não-lineares e, na prática, restringem a aplicabilidade do método de Riccati aos casos onde a decomposição é feita por inspeção.

Fica, então, a pergunta: qual a vantagem deste método? A sutileza repousa quando $F(t) = \lambda\psi(t)$, isto é, a força é proporcional à própria função desejada. O número escalar λ que determina a proporção é o chamado autovalor. A Eq. (70) passa a ser uma equação de autovalor e autovetor. Esse tipo de equação é de suma importância para a modelagem de teorias físicas e recebe um nome muito especial, equações de Sturm-Liouville-Riccati.⁷

Exemplo 12 Queremos obter as equações de Riccati de $\ddot{\psi}(x) + e^{-x}\dot{\psi} + (\sinh x - \frac{1}{2}\sinh 2x)\psi = 0$.

Parece complicado mas é simples. Basta explorar a decomposição da exponencial, que fornece

$$L_1 = \frac{d}{dx} + \cosh x, \quad L_2 = \frac{d}{dx} - \sinh x.$$

Aqui $\alpha_1 = \cosh x$ e $\alpha_2 = -\sinh x$ e satisfazem $\alpha_1 + \alpha_2 = e^{-x}$ e $\dot{\alpha}_1 + \alpha_1\alpha_2 = \sinh x - \sinh x \cosh x = g_1(x)$.

Exercícios 30 Resolva as equações diferenciais abaixo:

- i. $\ddot{\psi} - \omega_0^2\psi = 0$
- ii. $\ddot{\psi} - 2\psi/r^2 = 0$, (dica: use $\alpha_1 = a/r$ e $\alpha_2 = b/r$)
- iii. $\ddot{\psi} + e^{-x}\dot{\psi} - e^{-x}\psi = 0$, (dica: use $\alpha_2 = 0$)
- iv. $\ddot{\psi} + (2x - e^{-x^2})e^{-x^2}\psi = 0$, (dica: use $\alpha_1 = -\alpha_2$ e $\alpha_1 \propto e^{-x^2}$)

V. DECOMPOSIÇÃO ESPECTRAL

Nas ciências físicas, sempre quando atacamos um problema, começamos pela sua versão idealizada com aproximações e tudo mais. É a velha estória da tartaruga esférica e coelho puntual. Conforme ganhamos conhecimentos e experiência sobre o problema aproximado, correções são introduzidas de maneira gradual e controlada, com esperança que reproduzam fielmente o problema mais complexo. Esse é o caso dos sistemas lineares, onde a solução de um problema complexo é representada por uma combinação linear de soluções simples. Essa redução é denominada decomposição espectral ou decomposição em modos normais. Esta seção é apenas uma breve revisão desse conteúdo mas por ser tão importante, recomenda-se a leitura das Refs.^{8, 5, 9} ou¹⁰ para uma discussão mais aprofundada.

Começamos nossa discussão tomando o violino como exemplo. Pode ser outro instrumento, a critério do leitor, desde que não seja eletrônico, por motivos óbvios. Pois muito bem, como bem se sabe, o violino é um instrumento musical de quatro cordas, com timbre agudo e bastante característico. Para se produzir sons, basta deslizar o arco de cerdas sobre as cordas.⁷ A fricção gerada pelo deslizamento corresponde a uma força aplicada pelo músico sobre as cordas, que passam a oscilar perpendicularmente à extensão da corda. A oscilação é então

transmitida mecanicamente para a caixa acústica, que é capaz de transferir a energia ao meio (ar) na forma de oscilações sonoras.

Um episódio recorrente a todo neófito nessas artes é a excitação errática das cordas, produzindo som semelhante àquele de unhas afiadas deslizando um quadro-negro. Sendo justos, é algo semelhante ao ruído branco. Ora, mas como é possível uma pequena diferença na excitação das cordas produzir uma mudança tão drástica na produção sonora? Por que existe uma nota Sol mas não a nota Neófito2015? Para responder a essa pergunta é preciso lembrar como uma oscilação se propaga por uma corda. Com sorte, a descrição da equação de movimento foi deduzida em algum curso básico (veja⁹).

Aqui vamos apenas considerar o resultado final, a equação de onda,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}, \quad (82)$$

onde $\psi(x, t)$ é a função que descreve o deslocamento da corda em relação a sua posição de repouso no posição $0 < x < L$ na corda de comprimento L , no tempo t . A grandeza c é a velocidade de propagação na corda. Note que a condição de contorno é $\psi(0, t) = \psi(L, t) = 0$, isto é, a corda não se move nas extremidades. A Eq. (82) possui uma forma muito recorrente, ela é *separável*. Considere o *ansatz*

$$\psi(x, t) \equiv \varphi(x)\xi(t). \quad (83)$$

Sua substituição na Eq. (82) produz

$$\begin{aligned} \xi \frac{d^2 \varphi}{dx^2} &= \frac{\varphi}{c^2} \frac{d^2 \xi}{dt^2}, \\ \frac{1}{\varphi} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} &= \frac{1}{c^2 \xi} \frac{d^2 \xi}{dt^2}. \end{aligned} \quad (84)$$

Note o lado esquerdo contempla toda dependência espacial enquanto o lado direito, a parte temporal. Isso só é possível se cada lado for uma constante,

$$\frac{1}{\varphi} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} = -k^2, \quad (85)$$

$$\frac{1}{c^2 \xi} \frac{d^2 \xi}{dt^2} = -k^2. \quad (86)$$

A constante negativa $-k^2$ foi escolhida por conveniência. A separação de variáveis reduz a EDP (82) a duas EDOs, trivialmente solúveis. Assim, a solução geral é

$$\psi(x, t) = A \sin(kx) \sin(\omega t + \phi), \quad (87)$$

onde A é uma constante, ϕ é uma fase e os números de onda são

$$k = \frac{2\pi}{L}n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (88)$$

e frequência angular $\omega = ck$. Note que essa solução satisfaz as condições de contorno pois $\sin 0 = \sin(L2\pi n/L) =$

0. Rigorosamente, o índice n caracteriza a oscilação de modo que convém escrever

$$\psi_n(x, t) = \sin(k_n x) \sin(\omega_n t), \quad (89)$$

também chamados de modos normais.

Oscilações harmônicas são aquelas que possuem exatamente frequências angulares múltiplas inteiras de $2\pi c/L$. Ora, e a tal nota Neófito2015? Ela apesar de seu pouco apreço, existe. Ela não satisfaz a equação de onda? Isso claramente é impossível; o que determina a oscilação é a equação de movimento dos elementos infinitesimais que compõem a corda, que é o mesmo para ambos os casos. Se tivermos equipamento capaz de identificar os mais diversos modos de vibração da corda, veremos que o som Neófito2015, transcrito pela função $\Psi(x, t)$, contém uma grande quantidade de vibrações harmônicas, ou seja,

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n \psi_n(x, t). \quad (90)$$

De fato, se for uma composição de vários harmônicos, cada um com quase o mesmo peso, torna-se impossível associar aquele som com uma frequência característica. Note que $\Psi(x, t)$ também satisfaz a Eq. (82) posto que cada $\psi_n(x, t)$ o faz. Há uma clara correspondência entre os modos normais de vibração e os elementos de uma base de um espaço vetorial. Neste caso, $\Psi(x, t)$ é nada mais do que um vetor deste espaço. Resta apenas determinar o produto escalar, através do qual os coeficientes a_n são obtidos. Deixamos esta tarefa como exercício.

A análise realizada para a vibração da corda é recorrente em diversos sistemas físicos e matemáticos, denominada decomposição em modos normais ou decomposição espectral. Em geral, a decomposição espacial é associada à invariância translacional enquanto a decomposição espectral, à invariância temporal. Em alguns casos, essa propriedade permite a redução drástica dos graus de liberdade a serem considerados. Por exemplo, se a estrutura atômica de um material se repete a cada 100 átomos em cada direção espacial, então basta analisar o volume associada ao 100 átomos ao invés do volume ocupado pelo material todo, que pode ser macroscópico e certamente possuir quantidade de partículas da ordem do número de Avogrado.

A generalização da Eq. (90) é obtida a partir da transformada de Fourier. Define-se a transformada de Fourier de $\psi(\xi)$ como a superposição de ondas planas $e^{i\lambda\xi}$ – modos normais, funções periódicas, etc – cada uma caracterizada pela variável *conjugada*? $\lambda \in \mathbb{R}$. Mais ainda, a combinação é ponderada pelos “coeficientes”? $\tilde{\psi}(\lambda)$, tal que

$$\psi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda e^{i\lambda\xi} \tilde{\psi}(\lambda). \quad (91)$$

A principal propriedade da transformada de Fourier é sua capacidade em capturar a invariância translacional da função, seja translação espacial ou temporal. O palavreado certamente parece complicado mas estamos falando

da periodicidade, velha conhecida do leitor. Insistimos no termo invariância para lembrar que existe uma *simetria* associada, ponto de partida de eventuais generalizações. Quando a função $\psi(\xi)$ possui invariância translacional de intervalo L – se estivermos falando de tempo, trata-se de um período T – então observa-se

$$\psi(\xi + L) = \psi(\xi). \quad (92)$$

A implicação para a transformada de Fourier é a seguinte,

$$\begin{aligned} \psi(\xi + L) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\lambda e^{i\lambda(\xi+L)} \tilde{\psi}(\lambda) \\ &= \psi(\xi) \Leftrightarrow e^{i\lambda L} = 1. \end{aligned} \quad (93)$$

A expressão acima nos informa que para um intervalo ou período finito, L , o vínculo pode ser expresso em termos das raízes da unidade, como ilustra a Fig. 4,

$$\lambda_m = \frac{2\pi}{L} m, \quad m = 0, \pm 1, \dots \quad (94)$$

Figura 4. Raízes da unidade λ_m para $L = 24$. Os valores de λ_m são $\lambda_m = 2\pi m/L$ com $m = 0, 1, \dots, L-1$. A gravura destaca dois pares de raízes (λ_1, λ_{13}) (vermelho) e ($\lambda_{11}, \lambda_{23}$) (azul), cujos valores de cada elemento da dupla difere por π . Devido a essa fase, a soma $e^{i\lambda_1 L} + e^{i\lambda_{13} L} = 0$ sempre se anula. Esse cenário e argumentação são válidos somente para L par e inteiro. Entretanto, é possível mostrar que a conclusão é válida para qualquer L . Verifique para o caso $L = 3$.

Exercícios 31 Calcule a transformada de Fourier da função $f(x) = \sin(kx)$.

As raízes da unidade possuem no plano complexo diversas propriedades interessantes. Uma delas, em particular, diz que a soma de todas as raízes é sempre nula salvo um caso. A Fig. 4 ilustra o caso para L finito,[?]

$$\sum_{m=0}^{L-1} e^{2i\pi m/L} = 0. \quad (95)$$

Antes de prosseguir, ainda podemos espremer um pouco mais a equação do vínculo e suas raízes. Para isto, basta verificar o comportamento do vínculo sob potenciação, $e^{i\lambda L\beta} = 1$. Naturalmente, as raízes λ_m também satisfazem tal condição, $(e^{i\lambda_m L})^\beta = 1$. Ora, isso novamente determina as raízes da unidade, que por sua vez satisfazem

$$\sum_{m=0}^{L-1} e^{2i\pi m\beta/L} = 0. \quad (96)$$

Ou quase! Existe um caso onde a expressão acima não pode ser verdadeira, quando todas as raízes são reais e iguais à unidade ou, equivalentemente, quando $\beta = 0$. A expressão correta fica

$$\sum_{m=0}^{L-1} e^{2i\pi m\beta/L} = L\delta_{\beta,0}. \quad (97)$$

Esse somatório transforma-se trivialmente numa integral no limite $L \rightarrow \infty$, já que nesse caso $\delta m = 1$

$$\frac{1}{L} \sum_{m=0}^{L-1} e^{2i\pi m\beta/L} \delta m \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int d\lambda e^{i\lambda\beta}. \quad (98)$$

A identidade acima é nada mais que a definição da distribuição delta de Dirac,⁷

$$\delta(\beta - \beta') \equiv \frac{1}{2\pi} \int d\lambda e^{i\lambda(\beta - \beta')}. \quad (99)$$

Com ajuda da delta de Dirac, mostra-se facilmente que a transformada é uma operação linear inversível,

$$\tilde{\psi}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{-i\xi\lambda} \psi(\xi). \quad (100)$$

Substituindo a Eq. (91) em (100),

$$\begin{aligned} \psi(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\lambda e^{i\lambda\xi} \tilde{\psi}(\lambda) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int d\lambda d\chi e^{i\lambda(\xi - \chi)} \psi(\chi) \\ &= \int d\chi \psi(\chi) \delta(\xi - \chi) \\ &= \psi(\xi). \end{aligned}$$

De lambuja obtemos a regra, mais conhecido como produto escalar, que permite a extração dos “coeficientes” da combinação linear da Eq. (91).

Após toda essa extensa introdução, podemos finalmente colocar a mão-na-massa. O leitor deve se recordar que na seção passada, dispensamos a discussão sobre o método da exponencial. O motivo já deve estar bastante óbvio: ele contempla apenas um modo normal. A transformada de Fourier permite a análise de diversos modos numa equação diferencial. O método não poderia ser mais simples:

- i. decompõe-se a função desejada $\psi(x)$ em modos normais $\tilde{\psi}(k)$, segundo a transformada de Fourier;
- ii. substitui-se a decomposição na equação diferencial;
- iii. estuda-se o comportamento de cada componente $\tilde{\psi}(k)$ através do produto escalar;
- iv. calcula-se $\psi(x)$.

Note que o método da exponencial faz exatamente isso, exceto pela projeção na componente $\tilde{\psi}(k)$, posto que se assume apenas uma componente.

Vamos começar com a equação do oscilador harmônico 1D.

Exemplo 13 Oscilador harmônico 1D.

A função $\psi(t)$ descreve a posição da partícula sob ação do potencial quadrático confinante,

$$\ddot{\psi} + \omega_0^2 \psi = 0. \quad (101)$$

Utiliza-se a hipótese da Eq. (91), ou seja, que o movimento resultante é combinação linear de diversas oscilações de frequência angulares ω ,

$$\begin{aligned} \psi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\omega e^{i\omega t} \tilde{\psi}(\omega), \\ \ddot{\psi}(t) &= \frac{-1}{\sqrt{2\pi}} \int d\omega \omega^2 e^{i\omega t} \tilde{\psi}(\omega). \end{aligned}$$

Substituindo-se na Eq. (101),

$$\int d\omega e^{i\omega t} (\omega_0^2 - \omega^2) \tilde{\psi}(\omega) = 0. \quad (102)$$

Podemos tomar o produto escalar para determinar a como cada componente se comporta. Para isso, basta multiplicar a expressão anterior por $e^{-i\omega' t}$ e integrar sobre t ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int dt \int d\omega e^{i(\omega - \omega')t} (\omega_0^2 - \omega^2) \tilde{\psi}(\omega) &= \\ = (\omega_0^2 - \omega'^2) \tilde{\psi}(\omega') = 0. \end{aligned}$$

Existem, portanto, duas possibilidades:

- i. $\omega' = \pm\omega_0$, a decomposição possui uma oscilação com frequência igual à frequência natural do oscilador;
- ii. $\tilde{\psi}(\omega') = 0$ para $\omega' \neq \omega_0$.

Assim, a solução final é

$$\psi(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}. \quad (103)$$

Exemplo 14 Oscilador harmônico 1D forçado.

Aqui,

$$\ddot{\psi} + \omega_0^2 \psi = F(t)/m. \quad (104)$$

Fazendo uso da transformada de Fourier para $\psi(t)$ e $F(t)$,

$$\int d\omega e^{i\omega t} [(\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{\psi}(\omega) - \tilde{F}(\omega)/m] = 0. \quad (105)$$

Novamente, estuda-se o comportamento de cada componente do sistema por intermédio do produto escalar:

$$(\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{\psi}(\omega) - \tilde{F}(\omega)/m = 0, \quad (106)$$

cujos resultado é

$$\tilde{\psi}(\omega) = -\frac{\tilde{F}(\omega)}{m} \frac{1}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (107)$$

Assim, a solução particular fica

$$\psi_p(t) = \frac{-1}{\sqrt{2\pi}} \int d\omega \frac{e^{i\omega t}}{\omega^2 - \omega_0^2} \frac{\tilde{F}(\omega)}{m}. \quad (108)$$

A função de Green $G(t-t')$ emerge quando se usa a inversa de $\tilde{F}(\omega)$,

$$\psi_p(t) = \frac{-1}{2\pi} \int d\omega dt' \frac{e^{i\omega(t-t')}}{\omega^2 - \omega_0^2} \frac{F(t')}{m} = \int dt' G(t-t') F(t'), \quad (109)$$

com

$$G(t-t') = -\frac{1}{2\pi m} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{e^{i\omega(t-t')}}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (110)$$

A ressonância ocorre quando $\omega \rightarrow \omega_0$. A solução geral, por fim, é a soma da solução particular mais as soluções

da homogênea:

$$\psi(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t} + \int dt' G(t-t') F(t'). \quad (111)$$

Exercícios 32 Resolva a equação do oscilador harmônico com dissipação. Considere a força dissipativa $-\gamma\dot{\psi}(t)$.

Exercícios 33 Resolva o oscilador 1D forçado com dissipação.

Exercícios 34 Resolva a equação

$$\ddot{\psi}(x) - k_0^2 \psi(x) = 0.$$

Exercícios 35 Resolva a equação abaixo. Utilize a separação de variáveis, $\psi(x, y) = \psi_1(x)\psi_2(y)$, e as respectivas transformadas de Fourier.

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_0^2 \right] \psi(x, y) = 0.$$

Exercícios 36 Calcule a integral (110).

Exercícios 37 Calcule a integral (108) assumindo que $F(t) = f_1 e^{i(\omega_0 + \delta\omega)t} + f_2 e^{i(\omega_0 - \delta\omega)t}$, isto é, a força excita o sistema com frequências próximas da ressonância.

s

* gmnakamura@usp.br

† jeamharoldo@hotmail.com

‡ garrido@ffclrp.usp.br

¹ C. N. Yang and R. L. Mills, Phys. Rev. **96**, 191 (1954).

² P. A. M. Dirac, Proc. R. Soc. Lond. A Math. Phys. Sci. **257**, 32 (1960).

³ L. Thorlacius, Phys. Rev. Lett. **80**, 1588 (1998).

⁴ J. B. J. Fourier, *The analytical theory of heat* (The University Press, 1878).

⁵ R. Courant and D. Hilbert, *Methods of mathematical physics*, Vol. 1 (Interscience, 1953).

⁶ P. R. Halmos, *Finite-dimensional vector spaces*, The university series in undergraduate mathematics (D. Van Nostrand, 1958).

⁷ P. R. Halmos, Am. Math. Monthly **77**, 457 (1970).

⁸ J. D. Jackson, *Classical electrodynamics* (Wiley, 1999).

⁹ H. Goldstein, *Classical mechanics* (Cambridge: Addison-Wesley, 1956).

¹⁰ V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics, Vol. 60 (Springer, 1997).